

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

MATEMÁTICA E FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: O USO DA LUDICIDADE COMO FERRAMENTA DE ENSINO

Laina Emanuelli Castro Neves¹
Kátia Liége Nunes Gonçalves²

RESUMO

Este estudo explora a relevância da ludicidade no ensinar-aprender da Matemática e da Física, com base no desenvolvimento do Projeto extensionista: “Matemática e Física para Todos” com estudantes do Ensino Médio - 2º e 3º ano, selecionados por meio de convite de uma escola Estadual do município de Castanhal-PA lançando olhares a Educação Matemática Inclusiva, que tem como “pressuposto a equidade, garantindo que todos construam conhecimentos matemáticos”. (Moura; Moreira, 2024, p.1). Entendemos que a perspectiva lúdica busca enfrentar os desafios convencionais da Educação Básica ao incentivar a aprendizagem por meio de atividades práticas como jogos de matemática e simulações digitais interativas. Miramos em dialogar com os pesquisadores como Alves (2001), Borin (1996), e Piaget (1998), para discutir essa pesquisa que aplica atividades dinâmicas para estimular o pensamento crítico e criativo dos estudantes. Os resultados evidenciam avanços no envolvimento e na compreensão dos conceitos matemáticos conectado a Física tendo a ludicidade como ferramenta de ensino.

Palavras-Chave: Matemática. Física. Ludicidade. Ensinar-aprender. Educação Matemática Inclusiva.

INTRODUÇÃO

Ao usarmos jogos e atividades práticas lúdicas para provocar um ensino mais interativos e dinâmico, demonstramos o uso de ferramenta potente no aprendizado de conceitos matemáticos e da Física. Segundo Alves (2001), a abordagem lúdica torna o processo educacional mais atraente e significativo, especialmente para estudantes do Ensino Médio. O projeto extensionista "Matemática e Física para Todos", realizado com

¹ Graduanda em Licenciatura em Matemática - Universidade Federal do Pará (UFPA).
laina.neves@castanhal.ufpa

² Professora Doutora – Faculdade de Matemática - Universidade Federal do Pará (UFPA).
liegekatia@ufpa.br

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

turmas do 2º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola Estadual do município de Castanhal-PA que tem parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Estadual do Pará (UEPA), fez uso da ludicidade para possibilitar o ensino de conceitos matemáticos e da Física atento aos aspectos inclusivos do aprender-ensinar, pois entendemos que as “práticas pedagógicas em Matemática [da Física], para serem inclusivas, precisam considerar a diversidade humana e reconhecer que todos os estudantes, sem exceção, são capazes de aprender”. (Moura; Moreira, 2024, p.13) O projeto e suas ações objetivaram: estimular o raciocínio lógico matemático; promover o aprendizado interativo e colaborativo na aprendizagem de conteúdos de Matemática e Física; e desenvolver a criatividade dos estudantes no desenvolvimento dos conceitos matemáticos e físicos.

OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo investigar as contribuições das atividades lúdicas no processo de ensinar-aprender Matemática e Física no Ensino Médio. Analisamos como jogos, experimentos práticos, simuladores digitais e dinâmicas interativas podem auxiliar na compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula. Buscou-se estimular o raciocínio lógico, a criatividade, a participação ativa e o aprendizado colaborativo e inclusivo dos/para os estudantes, promovendo maior interesse e envolvimento com os conteúdos matemáticos e físicos, por entendermos que a Educação Matemática Inclusiva “promove abordagens que valorizam a diversidade de aprendizes, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas, que mobilizam os conhecimentos matemáticos para tornar o aprendizado significativo para os estudantes”. (Moura; Moreira, 2024, p.3)

Além disso, o estudo procurou compreender de que forma a utilização de metodologias diferenciadas pode aproximar teoria e prática, tornando os conceitos mais concretos, acessíveis e significativos para os estudantes. A pesquisa também teve como propósito evidenciar a importância da ludicidade como estratégia pedagógica capaz de favorecer a motivação, a autonomia e o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, contribuindo para um processo educativo mais dinâmico, inclusivo, interativo e contextualizado com suas vivências escolares respeitando as possibilidades de cada participante.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

REFERENCIAL TEÓRICO

A aplicação da ludicidade no ensinar-aprender é amplamente fundamentada e argumentada na literatura para intensificar as aprendizagens matemáticas. Alves (2001) argumenta que atividades lúdicas criam um ambiente de aprendizado mais dinâmico e eficaz. Borin (1996) enfatiza que jogos matemáticos são ferramentas que conectam teoria e prática, incentivando a resolução de problemas de forma criativa. Piaget (1998) destaca o papel do desenvolvimento cognitivo no aprendizado, demonstrando que o uso de jogos está diretamente relacionado à construção do conhecimento. Kamii (1990) reforça essa perspectiva, adaptando a teoria piagetiana para a prática educacional, enquanto Silva (2001) aborda a relevância de jogos recreativos para reforçar conteúdos, incentivar aos estudos e provocar novas maneiras de aprender acolhendo a diversidade do aprendiz. Moura e Moreira (2024, p. 13) traz estudos relevantes para pensarmos a Educação Matemática inclusiva e que estendemos para o ensino da Física, pois destacam que as “práticas pedagógicas precisam ser constantemente ressignificadas, visto que os/as professores/as têm um papel fundamental na implementação da Educação Matemática Inclusiva”.

Esses autores fundamentam a importância de integrar a ludicidade ao ensino de Matemática e Física, conforme implementado no projeto extensionista destinado ao ensinar-aprender em meio as turmas do Ensino Médio com toda sua diversidade e enfrentamentos docentes.

METODOLOGIA

Nessa perspectiva, nosso locus de investigação contemplou a estrutura de um ambiente repleto de estímulos, pois foram atividades desenvolvidas em uma sala específica para desenvolvimento de materiais manipuláveis como apoio didático, os jogos matemáticos, experimentos que conectavam a Matemática e Física com apoio dos professores de ambas as disciplinas atuando juntamente com os estudantes (2º e 3º ano do Ensino Médio) e conosco (pesquisadoras participantes).

No decorrer da pesquisa utilizamos a observação participante, pois está possibilitou as pesquisadoras “interagir[em] com os informantes, compartilhar[em] suas rotinas, preocupações e experiências de vida, colocando-se no lugar dos sujeitos

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

observados, tentando entendê-lo”. (Oliveira, 2009, p.8) Usamos esse tipo de observação, pois possibilita uma relação de proximidade entre as interlocutoras no desenvolver das atividades escolares e acadêmicas. O intuito foi verificar as possibilidades e dificuldades dos estudantes sem fixar o olhar em uma inclusão sem segregação.

Nessa pesquisa, a partir do projeto extensionista consideramos a Abordagem Qualitativa, pois ela vem sendo amplamente utilizada no campo de investigação em Educação Matemática e Física, buscando, portanto, a compreensão do objeto da investigação a partir de sua discriminação e interpretação. Além disso, os estudos qualitativos são importantes por proporcionar a relação entre teoria e prática, visando a interpretação das questões educacionais com potentes ferramentas em âmbito matemático e da Física. (Oliveira, 2009)

Entre essas ferramentas, deparamo-nos com a narrativa, que “não são meras descrições da realidade, elas são, especialmente, produtoras de conhecimentos que, ao mesmo tempo que se fazem veículos, constroem os condutores”. (Cunha, 1997, p.5) “Assim, tanto os sujeitos investigados como a[s] investigadora[s] dão e tem voz a/na pesquisa. Ou seja, essas experiências narradas e vivenciadas tornaram a base para o desenvolvimento dessa pesquisa”. (Prazeres, 2017, p. 16)

Nesse sentido, apresentamos os participantes da investigação que foram os estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio. Para tal, contactados por meio de convite digital enviados aos representantes de turma direcionados a todos da turma via whatsapp.

As narrativas foram produzidas por:

1. Observação direta, durante as atividades, avaliando envolvimento e desempenho individual e em grupos;
2. Questionários aplicados, após cada atividade, ‘escutando’ as vozes e procurando compreender a receptividade dos estudantes;
3. Análise de resultados práticos-teóricos, como resolução de problemas e participação em gincanas e dentre outras atividades.

As atividades realizadas incluíram:

1. Construção de formas geométricas, com jujubas e palitos;

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

2. Simulações digitais no Desmos³, permitindo a exploração de conceitos matemáticos;
3. Gincanas educacionais, com questões baseadas no Enem para promover o aprendizado colaborativo.

O projeto utilizou estratégias lúdicas para conectar conteúdos teóricos a práticos interativos durante o desenvolvimento dos conceitos propostos da Matemática e Física. Para tanto, a aplicação de jogos matemáticos foi baseada em Borin (1996), enquanto o uso de simuladores seguiu a lógica de Piaget (1998), olhar todos como único, sem rótulos, preocupadas com as especificidades de cada estudante. Além disso, atividades recreativas propostas por Silva (2001) foram adaptadas para o contexto do Ensino Médio na observância da possibilidade de cada participante. O simulador Desmos permitiu aos estudantes visualizarem gráficos e explorar conceitos abstratos de forma concreta, complementando as dinâmicas com materiais simples, como jujubas e palitos.

Imagem 1: Estudantes construindo formas geométricas com jujubas e palitos de dente durante atividade prática.

Fonte: acervo do projeto, 2025.

A imagem 1 apresenta estudantes construindo formas geométricas utilizando jujubas e palitos de dente. Eles trabalham em grupo, montando figuras como triângulos, quadrados e outras estruturas espaciais, explorando oralmente conceitos de geometria

³ Desmos é uma plataforma digital gratuita de matemática que oferece calculadora gráfica, ferramentas de geometria e atividades interativas, permitindo a exploração e a visualização de conceitos matemáticos de maneira dinâmica e acessível. Disponível em: <https://www.desmos.com>. Acesso em: 1 jun. 2026.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

plana e espacial de maneira prática e interativa. A atividade possibilita aprendizagem ativa, colaborativa e aplicação concreta dos conteúdos matemáticos em sala de aula.

Imagem 2: "Formas Geométricas com jujuba e palitos de dente"

Imagem 3: "Sistema Solar construído pelos estudantes do 2º Ano para a Feira de Matemática e Física"

Fonte: acervo do projeto, 2025.

A construção de diferentes formas geométricas utilizando jujubas e palitos de dente é destacada na imagem 2. O foco está na e manipulação para a construção das estruturas tridimensionais, como cubos e pirâmides, formadas pelas jujubas como vértices e os palitos de dente como arestas. Este experimento lúdico foi utilizado para ilustrar/discutir conceitos de geometria no Ensino Médio, proporcionando uma maneira prática e divertida de visualizar e entender as formas geométricas, conectando a teoria e prática de forma acessível.

O Sistema Solar (imagem 3), produzido pelos estudantes do 2º ano do Ensino Médio, utilizando materiais diversos como papel, esferas e tintas. O modelo, exposto na feira de

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Matemática e Física do projeto "Matemática e Física para Todos", visou representar as órbitas planetárias, a disposição dos planetas e suas características relativas, conectando conceitos de geometria a Física. A atividade permitiu aos estudantes explorarem de forma criativa a relação entre os conceitos de escala, proporção e movimento orbital, além de proporcionar uma abordagem prática ao estudo do Sistema Solar.

O jogo de matemático (imagem 4) desenvolvido pelos estudantes do 2º ano do Ensino Médio, exposto na feira de Matemática e Física do projeto "Matemática e Física para Todos" foi projetado para ensinar conceitos de geometria, álgebra e raciocínio lógico. Esse jogo foi criado com o intuito de tornar o aprendizado maior possibilidade de compreensão, mais dinâmico e interativo, levando o diálogo entre pares para um alcance mais verticalizado. Através de regras simples e desafios matemáticos, o jogo visou incentivar os participantes em atividades que estimulam o pensamento crítico e a resolução de problemas de forma divertida e colaborativa. Este projeto foi uma demonstração de como os conceitos matemáticos podem ser aplicados de maneira lúdica e acessível a todos.

Imagem 4: "Jogo de Matemática criado pelos estudantes do 2º Ano para a Feira de Matemática e Física"

Fonte: acervo do projeto, 2025.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

Os resultados indicam que a abordagem lúdica aumentou significativamente o envolvimento e a motivação dos estudantes aos estudos da Matemática e Física. Vale

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

ressaltar que a construção de figuras geométricas ajudou a no ensinar-aprender os conceitos de geometria espacial, enquanto as simulações digitais no Desmos provocaram a compreensão de gráficos e funções.

Durante as interações, percebemos que muitos estudantes, que anteriormente demonstravam desmotivação ou dificuldade em compreender os conteúdos matemáticos e da Física, passaram a se envolver mais, expressando curiosidade e entusiasmo diante das atividades práticas.

Além disso, observamos uma mudança na postura dos estudantes diante dos desafios propostos, pois muitos passaram a encarar problemas matemáticos e da Física com maior disposição para buscar soluções demonstrando assim mais confiança em suas capacidades. Esse aspecto sugere que a experiência contribuiu não apenas para o aprendizado teórico, mas também para o desenvolvimento de habilidades como pensamentos crítico, resiliência e autonomia nos estudos sem distinção das possibilidades individuais, cada um no seu tempo de aprendizagem.

Dessa forma, os resultados do projeto indicaram que as estratégias que envolvem experimentação e interação entre a Matemática e/com a Física desempenharam um papel fundamental para o envolvimento e a motivação dos estudantes, tornando o ensinar-aprender mais próximo de suas vivências e necessidades. Portanto, podemos dizer que a abordagem lúdica aumentou significativamente o envolvimento e a motivação dos estudantes aos estudos da Matemática e da Física mesmo aos estudantes que apresentavam maior dificuldade de aprendizagem. Esses dados corroboram os argumentos de Alves (2001) e Kamii (1990), que destacam a eficácia da ludicidade no aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenrolar da pesquisa não tivemos a pretensão de destacar erros-acertos e nem tão pouco chamar atenção de dificuldades durante o desenvolver das atividades teóricas e práticas, que muitas vezes que levam a segregação. Focamos no que potencializou a trajetória no aprender conceitos matemáticos e da Física.

Nesses termos, elucidamos que o uso de atividades lúdicas no Ensino Médio no projeto "Matemática e Física para Todos" se mostrou uma estratégia estimuladora e

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

motivadora no ensinar-aprender de conteúdos matemáticos conectados com a Física, tanto para os estudantes, como também para os professores das turmas e para nós pesquisadoras participantes.

Portanto, ao pensarmos nas práticas pedagógicas no ensino da Matemática e da Física em que a Educação Matemática Inclusiva é requerida, teremos inúmeros desafios para sua concretização, dentre eles maior investimento teórico-pedagógico na Formação Inicial e possibilidades de Formação Continuada docente atualizada e com aparato tecnológico que subsidia essas formações no direcionamento a sua efetivação.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. M. S. **A ludicidade e o ensino de Matemática**. Campinas: Papirus, 2001.

BORIN, J. **Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de matemática**. São Paulo: IME-USP, 1996.

GIANSANTI, C. **Matemática e jogos lúdicos**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

KAMII, C. **A Criança e o Número: implicações da teoria de Piaget para a atuação junto a escolares de 4 a 6 anos**. Campinas: Papirus, 1990.

MOURA, E. M. B. de; MOREIRA, G. E. Educação Matemática Inclusiva: Revisão sistemática sobre práticas pedagógicas de professores/as que ensinam Matemática. **Educação Matemática em Revista**, Brasília, v. 29, n. 85, p. 01-18, 2024.

OLIVEIRA C. **Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e características**. Revista travessias, 2009.

PIAGET, J. **Sobre a Pedagogia**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.

PRAZERES, J. B. DOS. **MATEMÁTICA: o que os futuros professores dos Anos Iniciais narram? Trabalho de Conclusão de Curso**. Castanhal- PA: UFPA, 2017.

SILVA, E. **Recreação com jogos de matemática**. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.